

5º Seminário DOCOMOMO Norte/Nordeste

PROJETO, OBRA, USO E MEMÓRIA

A intervenção no patrimônio arquitetônico modernista

Fortaleza, 11 a 15 de novembro de 2014

Departamento de Arquitetura e Urbanismo

Universidade Federal do Ceará

Eixo Temático C: A Vigência do Modernismo na Contemporaneidade

“Encore Moderne?”: projetos residenciais dos arquitetos paraibanos Ernani Henrique Jr. e Antônio Claudio Massa.

“Encore Moderne?”: Ernani Henrique Jr. and Antonio Claudio Massa’s residential projects.

Carolina Marques Chaves Galvão

Arquiteta pela UFPB, Mestre pelo IAU-USP, Professora efetiva do IFS-Sergipe,
carolinamchaves@gmail.com

Fernando de Medeiros Galvão

Fernando Galvão

Arquiteto pela UFPB, Mestre pela UFRN, Professor efetivo da UFS-Sergipe,
fernandomgalvao@gmail.com

Resumo

Em 2005, Lauro Cavalcanti publicou o catálogo da exposição “Encore moderne? Architecture brésilienne 1928-2005”, e a tradução do título para o português deixa mais clara as suas intenções, a saber: “Ainda moderno?: arquitetura brasileira contemporânea”. Uma pergunta que parece ainda ser vigente e válida para falar da arquitetura moderna no Brasil e da produção contemporânea de arquitetura no Brasil. Para a exposição “Encore Moderne?” foram selecionadas obras de arquitetos e de escritórios de arquitetura de vários estados brasileiros, o que incluiu dois escritórios paraibanos: o de Gilberto Guedes e o de Ernani Henrique e Antônio Claudio Massa. Assim, a pergunta posta por Cavalcanti – e que, posta de outra maneira, motiva uma das sessões deste congresso – é a mesma que motiva esta análise: é possível ver na obra dos arquitetos Ernani Henrique Jr. e Antônio Claudio Massa a vigência do modernismo “histórico” em sua produção? Em que medida isso acontece?

Por fim, entendendo a arquitetura moderna como um discurso e não apenas um estilo, esta comunicação busca contribuir com a reflexão sobre a continuidade (ou não) da experiência moderna na arquitetura tendo por objeto a produção contemporânea de Casas (residências unifamiliares) dos arquitetos acima citados.

Palavras-chave: Arquitetura Contemporânea. João Pessoa-PB. Arquitetura Moderna. Ernani Henrique Jr. Antônio Claudio Massa. Projetos Residenciais.

Abstract

In 2005, Lauro Cavalcanti published the catalogue of the Exposition “Encore Moderne? Architecture brésilienne 1928-2005”, and the title translation to portuguese...

Keywords: Contemporary Architecture. João Pessoa-PB. Modern Architecture. Ernani Henrique Jr. Antônio Claudio Massa. Residential Projects.

“Encore Moderne?”: projetos residenciais dos arquitetos paraibanos Ernani Henrique Jr. e Antônio Claudio Massa.

A arquitetura brasileira contemporânea retoma o seu impulso e rumo inovador. A pergunta “Ainda moderno?” é oportuna porque uma nova geração de arquitetos apresenta clara influência e inspiração nos projetos modernistas “históricos” brasileiros dos anos 1940 e 1950. (Frédéric Edelmann)

Esse foi parte do texto de apresentação do catálogo da exposição “Encore Moderne? Architecture Brésilienne 1928-2005”, publicado em 2005, que apresenta uma arquitetura brasileira contemporânea renovada e devedora da herança moderna. A exposição ocorreu em Paris como parte das comemorações do ano do Brasil na França sob a curadoria de Lauro Cavalcanti e André Corrêa do Lago. Para os curadores, “a nova geração de arquitetos apresenta uma clara influência e inspiração nos projetos modernistas “históricos” brasileiros dos anos 1940-1950 – período mais profícuo e de maior reconhecimento internacional”. Ainda para estes autores, essa relação entre o projeto contemporâneo e o projeto moderno não se limita à simples reprodução de formas conhecidas, mas da depuração dos postulados iniciais utilizando o moderno como referência de postura e discurso para “avançar na linguagem arquitetônica e estrutural” (CAVALCANTI; LAGO, 2005, p.19).

Ainda por ocasião da citada exposição, para que o espectador traçasse um olhar comparativo entre os projetos modernos “históricos” e os projetos contemporâneos, uma retrospectiva da produção moderna foi construída passando pelos grandes mestres nacionais e, portanto, ainda mantendo uma leitura conservadora dessa história que se iniciaria através de uma apropriação, motivada e gerenciada por Lucio Costa, dos postulados do mestre franco-suíço. O texto de introdução feito pelo Ministro da Cultura, Gilberto Gil Moreira, corrobora essa postura e refere-se a essa apropriação como um processo antropofágico no qual os princípios do modernismo apresentados por Le Corbusier teriam sido “digeridos e transformados pelo próprio Lucio Costa e por sua equipe de jovens e brilhantes arquitetos” e completa dizendo que “essa experiência de antropofagia aplicada rendeu o modernismo à brasileira” (*in* CAVALCANTI; LAGO, 2005, p.06).

Apesar de fundamentar-se no mito de formação que vê em Lucio Costa a figura do grande mestre que inaugura um processo de (re)invenção de uma arquitetura brasileira que se consagraria através do gênio excepcional de Oscar Niemeyer, ainda tão difundido sobre as “origens” de nossa arquitetura brasileira¹, a exposição tem por mérito apresentar “o

¹ Já temos um bom volume de produção acadêmica que buscou revisitar a versão canônica da história da nossa arquitetura moderna brasileira (MARTINS, 1987; CAVALCANTI, 2006; dentre outros) e outros tantos que procuraram resgatar a produção de nomes e de uma produção colocados a margem dos cânones (apenas para citar um: MARQUES; NASLAVSKY, 2011).

modernismo acadêmico e vernacular” e talvez esteja aí, na possibilidade de desconstrução e reconstrução do nosso passado moderno um dos pontos chave da tarefa de revisitá-lo, ainda que dentro de um processo para compreensão do presente. Nessa medida, a análise proposta tentará, sempre que possível, entender as possíveis relações que algumas residências unifamiliares dos arquitetos Ernani Henrique Jr. e Antônio Claudio Massa estabelecem com a arquitetura moderna brasileira para além dos limites das obras canônicas.

De fato, a experiência moderna na América Latina, em particular no Brasil, é apontada por muitos autores como um processo de apropriação que logo em seu início teria dado origem a uma Arquitetura Moderna Brasileira e, portanto, a uma linguagem própria. Mais que em qualquer outro continente, foi na América Latina que as propostas modernas reverberaram e resultaram em uma produção consistente tanto em qualidade técnica e formal, quanto em quantidade, o que torna insustentável atribuir a responsabilidade dessa produção a alguns poucos nomes ou grupos.

Apesar da excepcionalidade da produção moderna nesses países, o processo histórico que a vincula à produção mais recente de arquitetura não é uniforme e caminha em paralelo com experiências diversas realizadas entre as décadas de 1970, 1980 e 1990². Assim, é importante ver estas obras dentro de um período de retomada da estabilidade política e econômica, alcançada na década de 1990, e que apresentou aos jovens arquitetos um campo de atuação profissional promissor e beneficiado, dentre outras coisas, pela ampliação de discussões na área, o que havia sido cerceado no período da ditadura. Assim, o projeto contemporâneo aqui analisado é aquele realizado a partir dos anos noventa (1990), estabelecendo assim um recorte temporal que também coincide com o feito por Cavalcanti e Lago ao selecionar obras datadas entre 1989 e 2005. Para os autores, estas obras já teriam superado as experiências pós-modernas das décadas anteriores e, portanto, “não se trata, contudo, de ironia, retomada decorativa ou de uma postura nostálgica. Após duas décadas extremamente difíceis (1970 e 1980) na economia do país, a arquitetura brasileira parece retomar o seu impulso e rumo inovador” (CAVALCANTI; LAGO, 2005, p.19).

Destarte, as obras contemporâneas escolhidas pelos autores, com auxílio dos consultores regionais³, correspondem a um volume de produção que envolve toda a década de 1990 e o ano da exposição, 2005. Curiosamente, essa produção é fruto de uma geração de arquitetos que vivenciou as experiências múltiplas do pós-moderno no início das suas práticas profissionais, mas que aos olhos dos autores e de seus consultores, de alguma maneira

² O contexto histórico, político, econômico e cultural que envolve as três décadas citadas demanda, pela complexidade do tema, um trabalho de pesquisa particular e por isso não cabe nesta comunicação, mas é aqui sinalizada como ressalva metodológica uma vez que tratar a vigência do modernismo na produção contemporânea nos obriga a entender seu período de crise, sua retomada e a delimitar com clareza que produção contemporânea está sendo analisada.

optaram pelo moderno, ou ainda, pela continuidade desse discurso. Dentre os arquitetos e escritórios de arquitetura que tiveram obras selecionadas para a exposição “Encore Moderne?” dois são paraibanos: Arquitetura Gilberto Guedes & associados⁴ e Antônio Claudio Massa & Ernani Henrique Jr., Arquitetura. Dos quais, o segundo é posto como objeto de estudo nesta comunicação cujo objeto é analisar: se é possível ver na obra dos arquitetos Ernani Henrique Jr. e Antônio Claudio Massa a vigência do moderno em sua produção? Em que medida isso acontece e que elementos de projeto ou postural projetual atestam isso?

Muitos autores, assim como Cavalcanti e Lago (2005), pensam a pós-modernidade como um desdobramento de questões colocadas ainda dentro do universo moderno, diferentes daqueles que afirmam o fim do modernismo no universo arquitetônico. Essa discussão tem raízes na década de 1950 quando o modernismo passou por um profundo momento de revisão crítica. Curtis (2005), por exemplo, abre o capítulo em que trata das mudanças ocorridas na Europa na década de 1950 (pós IIGM) falando de “disjunções e continuidades” da experiência moderna para as novas gerações de arquitetos que atuariam a partir daquele momento e encerra afirmando que ao “tocar em valores que transcendiam a mera questão de estilo, eles (arquitetos da nova geração) também conseguiram revigorar a tradição mais longa a que todos eles pertenciam”. Ainda sobre essa geração de arquitetos, Montaner (2007, p.36) afirma que sua característica essencial “é a busca de conciliação da vontade de continuidade das propostas dos mestres do Movimento Moderno, ao mesmo tempo, o impulso de uma necessária renovação”. Esses autores referem-se a uma produção de arquitetura que aconteceu entre 1945 e 1965⁵, período de forte revisão dos postulados da arquitetura moderna e que abre caminho para um período de experiências pós-modernas. A produção arquitetônica que se segue a partir de então ora estaria na linha limítrofe entre a continuidade e a ruptura, o que demonstram a viabilidade de investigações a cerca da vigência do modernismo “histórico” na produção contemporânea de arquitetura.

Mais recentemente outra exposição recoloca a discussão sobre a relação entre o projeto contemporâneo e o projeto moderno. A 14ª Bienal Internacional de Arquitetura, sediada em Veneza (Jun-Nov 2014) sob curadoria do arquiteto Rem Koolhaas, intitulada *Fundamentals*, apresenta a arquitetura contemporânea através do legado histórico que a conduziu aos dias atuais – o legado moderno – e lança projeções para o futuro. Segundo Koolhaas, “depois de inúmeras Bienais de Arquitetura dedicada à celebração do contemporâneo, *Fundamentals* olha

³ Luiz Amorim (Nordeste); Carlos Eduardo Comas (Sul), Ciro Pirondi (São Paulo), Carlos Antônio Leite Brandão e Álvaro Magalhães Drummond (Minas Gerais), Jorge Deranji (Norte).

⁴ Ver dissertação de Rui Rocha (2010) defendida dentro do Programa de Pós-graduação da Universidade Federal da Paraíba (PPGAU-UFPB).

⁵ Montaner (2007) dedica a primeira parte de seu livro, “Depois do movimento moderno: arquitetura da segunda metade do século XX”, a essa produção e ressalta o duplo caminho aberto por essas experiências: “Primeira Parte: 1945-1965. Continuidade ou Crise”.

para a história, tenta reconstruir como a arquitetura encontrou seu caminho para a situação atual, e especula sobre seu futuro⁶ (tradução livre).

Rem Koolhaas descreve *Fundamentals* como uma exposição composta por três partes principais, sendo uma delas chamada de Absorbing Modernity 1914-2014, dedicada aos Pavilhões Nacionais, que procura analisar a absorção da arquitetura moderna nos últimos cem anos:

Pela primeira vez, os pavilhões nacionais são convidados a responder sobre um mesmo tema (...) 65 países examinam os momentos chave de um século de modernização. Juntas, as apresentações começam por revelar como diversos materiais culturais e ambientes políticos transformaram uma modernidade genérica em uma modernidade específica. Países participantes mostram, cada um a sua maneira, uma radical fragmentação de modernidades em um século no qual a homogeneidade do seu processo de globalização parecia ser a narrativa principal⁷ (tradução livre).

Segundo Paolo Baratta, diretor da 14ª Bienal Internacional de Arquitetura, a exposição:

A história dos últimos 100 anos e as várias maneiras adotadas em diferentes países para absorver o moderno constituem o prelúdio do que é *Elementos da Arquitetura* sessão sediada no pavilhão central, onde o curador oferece o mundo contemporâneo os elementos que devem representar os pontos de referência para a disciplina, e seu diálogo com os clientes e com a sociedade⁸ (tradução livre).

O que demonstra, mais uma vez a pertinência e a atualidade do tema e da análise aqui proposta, cujo objeto é também ir além da identificação de uma linguagem arquitetônica contemporânea que traga em sua herança a gramática moderna, mas que se filiem por seus discursos.

Analisar comparativamente objetos que são, em última instância, realizações plásticas que carregam consigo importante componente estético, exige tomar o devido cuidado para que esta não se torne uma descrição de elementos formais tomados de empréstimo de outro momento histórico. Assim, tentaremos aqui extrapolar a dimensão estética ~~e formal~~ para analisar a obra arquitetônica como a construção de discurso em consonância com sua época e seu lugar. Nesse sentido recorreremos ao texto de Sarah Goldhagen, "Something to talk about", no qual a autora procura mostrar a ineficiência de encarar o moderno em arquitetura como estilo e

⁶ Do original: "After several architecture Biennales dedicated to the celebration of the contemporary, *Fundamentals* looks at histories, tries to reconstruct how architecture finds itself in its current situation, and speculates on its future" (Fonte: <http://www.labiennale.org/en/architecture/exhibition/koolhaas/>, acessado em 28-07-2014).

⁷ Do original: "For the first time, the national pavilions are invited to respond to a single theme 65 countries (...) examine key moments from a century of modernization. Together, the presentations start to reveal **how diverse material cultures and political environments transformed a generic modernity into a specific one**. Participating countries show, each in their own way, a radical splintering of modernities in a century where the homogenizing process of globalization appeared to be the master narrative". (Fonte: <http://www.labiennale.org/en/architecture/exhibition/koolhaas/>, acessado em 28-07-2014).

⁸ The history of the past one hundred years and the various ways adopted in different countries to absorb the modern constitutes the prelude to the *Elements of Architecture* section hosted in the Central Pavilion, where the curator offers the contemporary world those elements that should represent the reference points for the discipline, and its dialogue with clients and society. (Fonte: <http://www.labiennale.org/en/architecture/exhibition/baratta/>, acessado em 28-07-2014).

propõe sua leitura como discurso. Apoiada naquilo que Giedion coloca ainda na primeira metade no século XX, a saber:

Há uma palavra que devemos evitar o uso para descrever a arquitetura contemporânea. Esta palavra é “estilo”. O momento no qual encaramos a arquitetura dentro da noção de “estilo”, nós abrimos a porta para uma abordagem formalista. O movimento contemporâneo não é um “estilo”... É uma abordagem à vida que dorme inconscientemente dentro de todos nós⁹. Sigfried Giedion: *Space, Time and Architecture*. 4ed. (tradução livre)

Tratar a arquitetura moderna como “estilo” seria, para Giedion, apoiar-se em uma abordagem meramente formalista, o que não contemplaria a complexidade da experiência moderna. Embora essa postura seja assumida por este autor ainda que de forma ambígua, abre uma perspectiva contrária à tese de H. Wölfflin de que o estilo (Gótico, Barroco etc) representa e encarna a eflorescência de um dado momento cultural (*Zeitgeist*). Para Goldhagen¹⁰ (2005), a tese de Wölfflin, ainda muito recorrente dentre historiadores e estudantes, não ajuda a entender as “anomalias” reduzindo a arquitetura moderna a um determinado e restrito número de arquitetos e projetos cristalizados em uma leitura canônica, e propõe que essa experiência seja analisada sobre uma condição de “discurso”, imbricado no fenômeno próprio da modernidade. Essa compreensão mais ampla da experiência moderna na arquitetura talvez possa conduzir a melhor compreender a pluralidade da experiência moderna e em que medida tais experiências continuam vigentes na produção contemporânea.

Dessa maneira, a autora propõe enxergar o moderno na arquitetura como processo em construção, em mudança contínua. Talvez aí esteja a ideia de uma produção contemporânea que não replica o moderno, mas o usa como lastro de novas investigações estabelecendo um diálogo renovado às condições econômicas culturais e políticas da atualidade. Assim, a autora afirma que:

Modernismo em arquitetura foi e é uma conversa em curso, uma discussão sobre como, vivendo com as condições culturais, políticas, sociais e econômicas da modernidade, uma construção conceitualmente nova pode melhorar sua auto-consciência, pode melhorar a vida em sociedade, pode contribuir para um presente mais humano, e pode ajudar pessoas a visionar seu futuro em um mundo melhor (GOLDHAGEN, 2005) (tradução livre)¹¹.

Nesse sentido, para Goldhagen (2005), o objeto arquitetônico é mais que o resultado de um discurso, mas o discurso ele próprio e em constante sincronismo com seu tempo. Para nós, ele

⁹ “There is a word we should refrain from using to describe contemporary architecture. This is the word “style”. The moment we fence architecture within a notion of “style”, we open the door to a formalistic approach. The contemporary movement is not a “style” ... it is an approach to life that slumbers unconsciously within all of us”.

¹⁰ Para Sarah Goldhagen, “modernism in architecture is not, and never was, a style, but rather an ongoing discussion among geographically dispersed practitioners about the ideal role of architecture in modern society and culture”.

¹¹ Do original: “Modernismo in architecture was and is an ongoing conversation, a discussion about how, in living with the cultural, political, social and economic conditions of modernity, a newly conceptualized built environment might enhance self-awareness, might improve social life, might contribute to a more humanized present, and might help people to envision their future in a better world” (*Something to talk about*, 2005).

(o objeto arquitetônico) ainda é entendido na relação dialética em é, ao mesmo tempo, o discurso e seu resultado em constante submersão em seu tempo.

Nesse sentido, e mais uma vez reforçando a postura defendida por Goldhagen (2005) de que o modernismo não é e não deve ser entendido como estilo, a análise da produção contemporânea a que esta comunicação se dedica fazer buscou identificar aproximações com a produção moderna de arquitetura antes naquilo que a define como postura/discurso do que em suas aproximações formais.

Pelo exposto e acreditando na continuidade do discurso que alicerçou a arquitetura moderna, o exercício de análise proposto nesta comunicação, mais que apresentar respostas definitivas, especula acerca das possíveis aproximações entre esse discurso e a prática projetual contemporânea – através da atuação profissional de dois arquitetos paraibanos. Para tanto, são analisados seis (06) projetos distribuídos entre as décadas de 1980 (período de formação), 1990 (consolidação do discurso) e 2000 (investigações recentes).

Arquitetos/Obras

“A genialidade atual do país (Brasil) se refugia nas casas particulares. É a partir dessas construções, ricas ou pobres, que renasce hoje, com a mesma chama, a musicalidade da arquitetura brasileira. (...)

É uma arquitetura (a arquitetura contemporânea brasileira) mais livre ainda, menos ligada aos dogmas, mais sensível ao enraizamento nas paisagens múltiplas, frágeis e também mais serena. Um universo a ser explorado...” (Frédéric Edelman, Le Monde, Paris, 2005).

Essa opinião é também reconhecida por Cavalcanti e Lago (2005) ao utilizar-se das obras residenciais como objeto principal da exposição “Encore Moderne?”. Assim, também é sobre esse mesmo programa que nos debruçaremos para analisar em que medida a produção – de residência unifamiliares – dos arquitetos Ernani Henrique Jr. e Antônio Claudio Massa pode ser creditada a princípios postos pelos arquitetos modernos.

Antes de iniciar a análise dos projetos, procurou-se entender o período de formação acadêmica desses arquitetos, bem como o início de suas práticas profissionais, a fim de compreender o processo pelo qual suas referências projetuais foram construídas e o rebatimento em suas decisões projetuais.

Ernani Henrique Jr. e Antônio Claudio Massa são arquitetos paraibanos formados no início da década de 1980¹² pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e iniciam suas atividades

¹² Antônio Claudio Massa ingressou no curso de Arquitetura e Urbanismo na UFPB em 1980, abandonando o curso de Engenharia Civil no segundo ano, e concluiu o curso em 1985. Ernani Henrique Jr. ingressou no curso de

como sócios em escritório próprio em 1986. Naquele momento, o quadro de arquitetos¹³ que atuavam em João Pessoa era composto por profissionais graduados em Recife, onde já havia um curso de arquitetura consolidado¹⁴ em detrimento do recente curso da UFPB em funcionamento desde 1975, cuja primeira turma de egressos foi em 1980. A abertura do curso de arquitetura e urbanismo em João Pessoa iniciou um processo de mudança no perfil do profissional que passaria a atuar na cidade que agora seria formado na própria cidade sem necessidade de deslocamento para Recife e passaria a competir com os profissionais que vinham de fora ou que formados em outros estados fixaram residência na capital paraibana. Por outro lado, a estreita relação com a formação acadêmica da Escola de Recife ainda fosse perdurar com alguns anos através dos docentes recém-chegados.

Parte dos professores que compunham o corpo docente no novo curso na Paraíba era vinham de uma formação acadêmica na UnB/Brasília (Nelci Tinem, João Lavieri e Maria Beatriz Lavieri) e, outra parte, em Recife (Hélio Costa Lima, Amaro Muniz, Pedro Dieb, Mário di Lascio, dentre outros), dentre os quais o primeiro grupo se dedicou às disciplinas teóricas e o segundo às disciplinas de projeto. Nesse sentido, houve o interesse em entender se esse intercâmbio (através de professores com formação em outros estados) teria introduzido referências conceituais ou práticas quanto à produção moderna em arquitetura relevante para a futura prática profissional carregando assim algo do legado moderno para a produção contemporânea, no entanto, o depoimento dos arquitetos entrevistados apontou para a ausência de integração entre disciplinas teóricas e práticas que pudessem consolidar referências da prática profissional às realizações da arquitetura moderna brasileira.

De um lado, as disciplinas de teoria lhes apresentavam nomes, lugares e obras muitas vezes ausentes de imagens que pudessem ser analisadas. Assim, a arquitetura moderna esteve presente durante a formação desses arquitetos, no entanto, sem material suficiente para maiores análises ou entendimentos sobre seu processo histórico ou suas realizações.

Do outro, os professores de projeto, quase todos oriundos da mesma Escola – a do Recife – passavam aos seus alunos aquilo que haviam aprendido no ateliê sob a orientação de professores como Delfim Amorim, Heitor Maia Neto e Acácio Gil Borsoi, e isso acontecia empiricamente sem o uso de um método claro de ensino de projeto. Assim, os alunos eram

Arquitetura e Urbanismo da UFPB no ano de 1982, ainda como aluno do curso de Engenharia Civil (primeira formação do arquiteto), e concluiu o curso em 1988.

¹³ Em meados da década de 1950 há um processo de renovação no quadro dos profissionais que atuam em João Pessoa, no qual se destacam nomes como Mário di Lascio, Pedro Dieb, Antônio José do Amaral, Maria Berenice do Amaral, Manoel Tavares (radicados em João Pessoa), Carneiro da Cunha, Tertuliano Dionísio e Leonardo Stuckert. Dentre os arquitetos citados, apenas o último não era graduado em Recife. Mário di Lascio, Pedro Dieb e Antônio José do Amaral foram responsáveis pela fundação do curso de Arquitetura e Urbanismo na UFPB em 1974 e que entrou em funcionamento no ano seguinte.

¹⁴ Mais sobre este assunto ver: PEREIRA, 2008; NASLAVSKY, 2004; apenas para citar alguns.

introduzidos a elementos projetuais recorrentes na prática de arquitetos modernos sem que para isso lhes fossem apresentadas obras de referência ou seus autores.

Somava-se à falta de referências em sala de aula a pouca quantidade e/ou diversidade de livros na biblioteca e do restrito acesso às revistas especializadas. Embora, algumas referências chegassem de forma ocasional através de materiais (revistas ou livros) pertencentes a parentes ou amigos. Outro ponto importante no processo de construção de referências para esses arquitetos foi a atuação, de ambos, como estagiários no escritório do arquiteto pernambucano e radicado em João Pessoa, Expedito Arruda¹⁵. Nesse período, que para ambos ocorreu em paralelo aos anos de formação acadêmica, Ernani Jr. e Antônio Massa puderam ampliar seu acesso ao conteúdo de livros e revistas através da biblioteca do escritório, participação em congressos e a uma mudança de postura do arquiteto chefe que na primeira metade da década de 1980 afastava-se dos postulados modernistas de sua formação no Recife e abria caminho para experimentações pós-modernas explorando os trabalhos de Mario Botta e Ricardo Bofill (DEPOIMENTO, 31 jul. 2014).

A partir de 1985, Ernani Henrique Jr. não atua mais como estagiário do escritório de Expedito Arruda e inicia em escritório próprio, já graduado como engenheiro e aluno de arquitetura. Em 1986, Antônio Claudio Massa consolida a parceria com aquele arquiteto e efetiva sua saída do escritório onde estagiou em 1987. Ao assumir uma produção de autoria própria, os arquitetos enxergam a necessidade de definir, primeiramente, um caminho a seguir e este caminho estava entre a filiação com o discurso próprio da arquitetura moderna e as práticas pós-modernas em discussão naqueles anos no Brasil. Essa dualidade entre rupturas e continuidades não foi específica dos anos 1980, pelo contrário, marca a produção de arquitetura no Brasil pós-construção de Brasília, dentro de um “processo, a um só tempo, de difusão e diversificação, de questionamento e continuidade” (ARAÚJO; TINEM; CUNHA, 2010, p.01-02). Ainda segundo os mesmos autores, uma produção importante pela “submersão em seu próprio tempo, marcado entre outros aspectos por certo teor de experimentalismo”.

De fato, não é possível negligenciar a produção pós-Brasília – em particular a década de 1970 para João Pessoa – ao estudar a produção contemporânea que se iniciaria no final da década de 1980, mas principalmente a partir da década de 1990. Fazer isso seria correr o risco de profundas omissões e de negar um período que apesar de graves depressões culturais, políticas e econômicas foi marcado por importantes realizações e novas possibilidades. Assim, ao obter com um caminho a seguir, Ernani H. Jr e Antônio Claudio Massa optaram por assumir o discurso que deu lastro às experiências modernas “históricas” naquilo que os remetia a uma

¹⁵ Expedito Arruda concluiu o curso de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal de Pernambuco em 1974, iniciando sua atuação em João Pessoa em 1977. Em 1974 também se formaram pela mesma universidade os arquitetos Amaro Muniz e Régis Cavalcanti que alguns anos mais tarde também fixariam residência profissional em João Pessoa.

clara referência ao Nordeste, o que eles identificaram nas obras de Acácio Gil Borsoi e Delfim Amorim. Citam ainda Gerson Castelo Branco como prática que aproxima o objeto arquitetônico ao seu meio de origem, ambos em uma interação harmônica. Segundo depoimento dos arquitetos:

Quando a gente começou a fazer o primeiro de uma residência, eu (Antônio Claudio Massa) sentei com Ernani e a gente colocou ponto a ponto, e o ponto inicial é que a gente não poderia repetir as formas “expeditianas” (referência às experiências pós-modernas realizadas pelo Arq. Expedito Arruda). (...)

A grande referência foi Delfim Amorim. A gente procurou se voltar para o universo do nordeste, alguma coisa regionalista, Borsoi (Acácio Gil Borsoi), Delfim (Delfim Amorim) e tivemos contato com algumas revistas com alguma produção de Gerson Castelo Branco de planta mais livre. Dentro de cada projeto tínhamos uma discussão que direção deveria seguir.

Na construções por referência e sobre a filiação com o projeto moderno, os arquitetos teriam se interessado pela “organização da planta”, “racionalismo da forma”, “clareza estrutural”, “cuidado minucioso com a ‘artesanaria’, como nas obras de Borsoi” e citam obras de Sérgio Bernardes (Hotel Tambaú, João Pessoa-PB) e Borsoi (Res. Cassiano Ribeiro Coutinho, João Pessoa-PB). Em relação ao projeto moderno, a proposta pós-moderna era, para os arquitetos, “uma desconstrução do que deveria ser (a correta arquitetura)”.

Por outro lado, as referências também vinham de uma geração mais recente que não a do modernismo “histórico”¹⁶, mas um grupo de arquitetos mais novos – Rui Ohtake e Décio Tozzi – cuja produção mostrava continuidades com relação à produção de nossos primeiros modernos (Lucio Costa, Oscar Niemeyer, Affonso Reidy e tantos outros), ao passo que abria caminho para novas experimentações em especial em seu aspecto formal. Destarte, a década de 1980 pode ser reconhecida como um período de formação para esses arquitetos paraibanos, não apenas pela conclusão da graduação em arquitetura e urbanismo, mas na tentativa de construir um discurso próprio no início da atuação profissional dessa dupla de arquitetos. Essa construção pode ser percebida no projeto das residências de Vamberto e Leda (1986) e de Eduardo Morais (1989).

O projeto da **Res. Eduardo Morais (1989)**, localizado em Guarabira (PB) em um terreno de generosas proporções, apesar de manter a mesma clareza estrutural e o racionalismo funcional na organização das atividades domésticas – posturas defendidas pelos arquitetos no projeto anterior –, revela em seu resultado formal a busca por um partido plástico que ainda mescla referências diversas vindas tanto da prática profissional como estagiários – para Antônio Claudio Massa também como arquiteto – no escritório do arq. Expedito Arruda, como de recentes descobertas das obras do nosso modernismo histórico (Oscar Niemeyer, citado

¹⁶ Para usar a mesma expressão que motivou a temática desta sessão.

pelos autores) e de arquitetos de relevo naquele momento como Rui Ohtake e Décio Tozzi (já citados).

A racionalização na resolução do programa pode ser vista na setorização funcional que procura otimizar os fluxos e o uso dos espaços domésticos. Esses espaços, organizados por setores funcionais (social, íntimo e serviço), são implantados de acordo com o posicionamento mais adequado para responder aos requisitos de conformo ambiental priorizando a localização dos setores íntimo (1º pavimento) e social (pav. Térreo) a Sul e Sudeste. A lógica estrutural também reflete uma postura racional ao lançar os pilotis na área social e, assim, liberando o espaço térreo de impedimentos o que amplia a relação entre espaço interno e externo e permite uma leitura espacial fluida, o que não acontece no setor de serviço.

Figura 1: Res. Eduardo Morais, Guarabira-PB (1989). Planta Pav. Térreo (esquerda) e 1º Pavimento (direita). Marcadores: estrutura (cor laranja), setor social (cor amarela), setor serviço (cor azul) e setor íntimo (cor vermelho). Fonte: arquivo dos arquitetos, editado pelos autores.

Figura 2: Res. Eduardo Morais, Guarabira-PB. Vistas indicadas nas plantas (ver figura 1). Fonte: arquivo dos arquitetos.

O contraponto a tal racionalismo talvez esteja na solução apresentada para a implantação da área de lazer na parte frontal do terreno: a forma irregular da piscina e seus caminhos de acesso através da exploração de movimentos ondulantes – movimento que se repete na viga

que arremata a varanda no 1º pavimento. Dessa experimentação poderíamos inferir algumas relações de aproximação formal com a obra de arquitetos modernos como o movimento plástico explorado no Niemeyer na passarela da Casa de Baile do conjunto da Pampulha, ou na cobertura da Casa de Canoas, bem como ou a solução da cobertura como um “grande abrigo” explorada no contexto paulistano. No entanto, o que nos interessa – apoiados de Goldhagen – é a continuidade do discurso moderno que se apresenta no estudo no programa doméstico, nas escolhas de implantação da obra arquitetônica em adequação com seu contexto geográfico, na organização e leitura do espaço e na racionalização da forma a atender requisitos funcionais (como conforto térmico).

As obras realizadas na década de 1980 refletem a busca por um partido projetual que se consolidaria na década seguinte. Dessa forma, esta década se caracteriza como o período de formação desses arquitetos paraibanos, especialmente na escolha por uma postura projetual que caracterizaria a atuação profissional da dupla nas décadas seguintes.

Ainda na década de 1980 já estava clara a postura em estudar o programa doméstico a partir da racionalização da organização espacial e da lógica estrutura associados em benefício à continuidade espacial (em particular no setor social) e à integração entre interior e exterior. Naquele momento, os arquitetos já demonstravam a preocupação com a relação entre a obra e seu contexto, amadurecendo esse discurso na década de 1990 através da obra de Armando de Holanda, “Roteiro para construir no Nordeste” (1976).

Antes de categorizar essa postura como algo que pertença a um “regionalismo crítico”, a postura dos arquitetos apoia-se na compreensão de que a arquitetura deve responder, da melhor forma possível, à adequação de sua condição construtiva às condições naturais do meio no qual se insere com o fim de resultar em um ambiente confortável a seus usuários. Assim, a obra arquitetônica articula esse discurso através de grandes beirais e generosas sombras, movimentação de cobertas a fim de permitir a melhor circulação dos ventos e a iluminação natural mais adequada, as escolhas de materiais para o controle da temperatura, o estudo cuidadoso do funcionamento doméstico e dos requisitos técnicos para a construção.

Esse discurso aparece com maturidade na **Res. Francisco Rosendo Rodrigues (Françóis) 1992-1994**, situada no bairro Cabo Branco na cidade de João Pessoa-PB, construída em um lote urbano medindo 15,00 x 33,30m. O poema feito pelo morador revela o encantamento da experiência do morar em uma obra arquitetônica que consegue estabelecer uma relação harmônica com a natureza, em cuja cena cotidiana

“Riscos planos linhas desenhos e traços / E variados jogos de cumplicidades / Arbustos se retiram oferecendo espaços / Marcos limitam paciência e ansiedade (...) Prismas do amanhecer em cerimônias / Improvisa instantes de luz formas e cores / E são flagrados encontros de helicônias / Em medidas com fidalgos beija-flores” (Françóis).

Figura 3: Res. François (1992-1994), João Pessoa-PB. Vistas da fachada sudeste (esquerda) e fachada poente (direita). Fonte: arquivo dos arquitetos.

Figura 4: Res. François (1992-1994). Planta Baixa Térreo (imagem inferior) e Planta Baixa 1º Pavimento (imagem superior). Fonte: arquivos dos arquitetos, editado pelos autores.

A resolução do programa evidencia a racionalização dos fluxos na articulação dos setores funcionais (social, serviço e íntimo), bem como a relação íntima entre interior e exterior reservando uma generosa porção do terreno para área de convívio externa (jardim e varanda) cuja ligação com o interior se dá de três maneiras: sala de estar, sala de jantar e uma abertura menor com o setor de serviço (cozinha). Como ocorre no projeto anterior, os arquitetos concebem a área social sem obstáculos, priorizando a fluidez espacial. A relação com o exterior não se dá apenas intramuros, mas, estabelece uma relação com a paisagem natural da praia (há poucos metros) e com a cidade através de uma janela de canto na sala íntima do pavimento superior, também dedicado ao setor íntimo de quartos.

Ao privilegiar em seu discurso o conforto térmico e as adaptações necessários ao clima tropical, os arquitetos investigam o uso de elementos já conhecidos como o cobogó (fachada poente), paredes descontínuas que mantém pequenas aberturas para passagem do vento e o uso da cobertura em duas áreas com deslocamento dos planos de cobertura para exaustão dos ventos sudeste. Não se trata, portanto, de cópia de elementos advindos de um “estilo moderno”, mas da depuração de um discurso reconhecido ainda atual pelos arquitetos Antônio Claudio Massa e Ernani Henrique Jr.

Considerações Finais

No discurso/obra dos arquitetos Ernani Henrique Jr. e Antônio Claudio Massa é interessante perceber que a filiação com o modernismo “histórico” se coloca através do racionalismo funcional da planta, da estrutura, o rigor no detalhe construtivo e na relação sem obstáculos entre interior e exterior, enquanto o componente formal se apresenta como um campo passível de experimentações ora vinculadas à plástica niemeyeriana, ora encontrando variações a esta na produção paulista dos anos 1960 e 1970, ora mergulhando nos elementos mais próprios do Nordeste e seus condicionantes térmicos.

O trabalho ora apresentado não tem por objetivo esgotar o assunto, ao contrário, procurou contribuir para o debate na medida em que analisa parte da obra residencial de dois arquitetos paraibanos, formados nos anos de 1980 ainda sob as discussões da experiência pós-moderna, a fim de investigar se os princípios do modernismo em arquitetura ainda são vigentes na produção contemporânea. Para tanto, tentou-se ir além das associações formais para compreender um método projetual alinhado (ou não) ao discurso moderno.

Olhar a obra dos arquitetos Ernani Henrique Jr. e Antônio Claudio Massa com a lente própria do pesquisador que procura o dito no não dito, que olha o desenho refletido em seu tempo histórico e que se afasta e que se aproxima de seu objeto em um exercício contínuo de análise crítica, permitiu o reconhecimento de uma produção ao mesmo tempo comprometida com o tempo presente e o tempo passado apontando para uma prática amadurecida quanto aos seus vínculos históricos e seu compromisso com a contemporaneidade. Laços entre passado e presente que fundamentam nossa experiência moderna em uma tentativa contínua de conciliação entre tradição e modernidade.

Referências Bibliográficas

CAVALCANTI, Lauro; DO LAGO, André Corrêa. **Ainda Moderno? Arquitetura Brasileira Contemporânea**. Rio de Janeiro: editora nova fronteira, 2005.

COMAS, Eduardo D. ArqBr Vol. 1.

DE ARAÚJO, Ricardo Ferreira; TINEM, Nelci; COTRIM CUNHA, Marcio. **Arquitetura residencial moderna em João Pessoa nos anos de 1970**. Arqtextos, São Paulo, ano 11, n. 126.03, Vitruvius, nov. 2010

<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arqtextos/11.126/3651>, acessado em 20, jan. 2012.

GOLDHAGEN, Sarah. **Something to talk about**. JSAH, 2005.

PEREIRA, Fúlvio. **Difusão da Arquitetura Moderna na cidade de João Pessoa (1956-1974)**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2008.

LARA, Fernando. **A insustentável leveza da modernidade**. Arqtextos, São Paulo, ano 05, n. 057.04, Vitruvius, fev. 2005

<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arqtextos/05.057/500>, acessado em fev. 2007.

MARQUES, Sonia; NASLAVSKY, Guilah. **Eu vi o modernismo nascer... foi no Recife**. Arqtextos, São Paulo, ano 11, n. 131.02, Vitruvius, abr. 2011

<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arqtextos/11.131/3826>, acessado em jun, 2012.

MARTINS, Carlos. 1987.

_____, Carlos. 1999.

MARTINS, Rayssa R. S. **Régis Cavalcanti, Amaro Muniz, Expedito Arruda e o legado arquitetônico moderno na cidade de João Pessoa entre 70 e 80**. Monografia (Curso de Arquitetura e Urbanismo) – Centro Universitário de João Pessoa – UNIPE, 2012.

NASLAVSKY, Guilah. **Arquitetura Moderna em Pernambuco, 1951-1972: as contribuições de Acácio Gil Borsoi e Delfim Fernandes Amorim**. São Paulo, 2004. Tese (doutorado) – PPGAU, Universidade de São Paulo-USP.

ROCHA, Rui. **Construção Arquitetônica Contemporânea: a obra de Gilberto Guedes**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2011.